

PERAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DALAM PEMBELAJARAN IPA

Putu Victoria M. Risamasu
P. Fisika FKIP Universitas Cenderawasih
putu_vicka@yahoo.co.id

Abstrak

Kebanyakan pembelajaran IPA yang telah dilaksanakan masih didominasi oleh penggunaan metode ceramah atau metode yang masih konvensional yang dalam pelaksanaannya berpusat pada guru (*teacher centered*). Akibatnya, aktivitas siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan mencatat di buku, sehingga siswa cenderung dituntut untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh guru tanpa bisa membuktikan kebenarannya. Dampaknya siswa bersifat pasif dan guru kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir memecahkan masalah, dan yang terjadi guru berusaha menjejali siswa dengan materi pelajaran tanpa memperhatikan apakah siswa memahami dan mengerti materi yang disampaikan.

Pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan siswa dan merangsang siswa untuk aktif dan kreatif adalah pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses sains (KPS). Proses pembelajaran KPS lebih banyak melibatkan siswa untuk bertindak lebih aktif, serta mengelola temuannya yang diperoleh dari aspek-aspek keterampilan. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu : pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga tidak mungkin lagi para guru mengajarkan semua fakta dan konsep kepada siswa. Kedua, anak-anak mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkrit yang dialami melalui praktek sendiri maka mereka menemukan konsep melalui melakukan sains. Ketiga, dalam proses belajar mengajar seharusnya pengembangan konsep tidak dilepaskan dari pengembangan keterampilan, sikap dan nilai dari siswa. Keterampilan proses sains dasar meliputi: observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, dan inferensi. Sedangkan keterampilan proses sains terpadu meliputi menentukan variabel, menyusun tabel data, menyusun grafik, memberi hubungan variabel, memproses data, menganalisis penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukan variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan, dan melakukan eksperimen. Dengan mengembangkan keterampilan proses sains, siswa membentuk sendiri pengetahuan mereka secara aktif, menghayati proses penemuan dan menyusun suatu konsep. Dengan demikian suatu proses belajar tidak hanya merupakan transfer pengetahuan.

Kata Kunci: Pembelajaran IPA, Keterampilan Proses Sains

A. Pendahuluan

Belajar IPA saat ini belum dikembangkan secara optimal. Pembelajaran IPA di sekolah lebih menekankan pada aspek kognitif, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik terabaikan. Hal ini diduga sebagai konsekuensi dari hasil belajar IPA yang dinilai dari ujian tertulis saja. Fenomena ini muncul karena kebijakan pemerintah yang hanya menilai standar penilaian pendidikan di Indonesia menggunakan hasil ujian nasional atau UN (BSNP, 2007, p.16). UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk penentuan kelulusan siswa dari program dan/atau satuan pendidikan. Dampaknya, pembelajaran yang dirancang oleh guru lebih berorientasi pencapaian kognitif, sedangkan pencapaian aspek motorik dan sikap jarang tersentuh.

Pendidikan merupakan suatu usaha dari setiap bangsa dan negara sebagai usaha atau salah satu sarana untuk meningkatkan kepribadian, peradaban dan kemajuan bangsa untuk masa depan yang akan datang. Sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa mengajarkan semua konten dalam setiap ilmu pengetahuan, dimaksudkan agar menciptakan generasi yang dapat memajukan bangsa dan negara serta mengubah perilaku/sikap siswa menjadi pribadi yang mempunyai nilai-nilai ilmiah. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah proses yang membutuhkan waktu yang panjang. Dalam menyampaikan materi di kelas juga dibutuhkan guru yang profesional dan kreatif, agar dalam menyampaikan materi menjadi menarik penyampaiannya dan menarik bagi peserta didik untuk dipelajari, terutama dalam mata pelajaran IPA.

Kebanyakan pembelajaran IPA yang telah dilaksanakan masih didominasi oleh penggunaan metode ceramah atau metode yang masih konvensional yang dalam pelaksanaannya berpusat pada guru (*teacher centered*). Akibatnya, aktivitas siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan mencatat di buku, sehingga siswa cenderung dituntut untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh guru tanpa bisa membuktikan kebenarannya. Dampaknya siswa bersifat pasif dan guru kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir memecahkan masalah, dan yang terjadi guru berusaha menjejali siswa dengan materi pelajaran tanpa memperhatikan apakah siswa memahami dan mengerti materi yang disampaikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga guru tidak mungkin dapat mengajarkan semua konten (fakta dan konsep) kepada siswa. Siswa dalam keterbatasannya pun tidak mungkin dapat mengetahui semua fakta-fakta yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Karena terdesak waktu untuk mengejar pencapaian kurikulum, dan penilaian hasil belajar yang juga hanya berorientasi pencapaian kognitif saja, maka guru akan memilih jalan termudah, yakni menginformasikan fakta dan konsep melalui metode ceramah. Akibatnya, para siswa hanya memiliki pengetahuan tetapi tidak dilatih untuk menemukan konsep, tidak dilatih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak dilatih keterampilan sainsnya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu pengembangan keterampilan memperoleh dan memproses semua fakta, konsep, dan prinsip pada diri siswa.

Pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan siswa dan merangsang siswa untuk aktif dan kreatif salah satunya adalah pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses sains (KPS). Proses pembelajaran tersebut lebih banyak melibatkan siswa untuk bertindak lebih aktif, serta mengelola temuannya yang diperoleh dari aspek-aspek keterampilan. Pengembangan keterampilan siswa dapat diperoleh melalui KPS pada proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu : pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga tidak mungkin lagi para guru mengajarkan semua fakta dan konsep kepada siswa. Kedua, anak-anak mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret yang dialami melalui praktek sendiri maka mereka menemukan konsep melalui melakukan sains. Ketiga, dalam proses belajar mengajar seharusnya pengembangan konsep tidak dilepaskan dari pengembangan keterampilan, sikap dan nilai dari siswa.

IPA tidak hanya terdiri dari kumpulan pengetahuan atau berbagai macam fakta yang harus dihafal, namun IPA juga terdiri dari proses aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari gejala alam yang belum diungkapkan. Para ahli pendidikan sains berpendapat bahwa IPA itu dipandang sebagai proses dan produk. Tetapi fakta dilapangan, pembelajaran IPA hanya menanamkan konsep atau materi kepada siswa saja, tidak memperhatikan pengembangan proses dalam diri siswa. Jika hanya menanamkan konsep saja, maka pembelajaran IPA tidak akan

melahirkan produk yang memiliki sikap seperti para ilmuwan yang dapat berguna bagi diri siswa dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.

Oleh karena itu, pembelajaran IPA hendaknya dapat mengembangkan kedua dimensi tersebut, IPA sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk mencapai produk IPA. Dengan kata lain, pengembangan KPS dapat menumbuhkan keterampilan dan sikap seperti yang dimiliki oleh para ilmuwan (sikap ilmiah) untuk mencapai produk IPA.

Jika IPA terdiri dari produk dan proses, maka dalam menyampaikan materi kepada siswa tidak hanya sekedar menyampaikan produk IPA saja, melainkan guru harus melatih siswa kegiatan-kegiatan ilmiah yang melibatkan berbagai keterampilan yang terdapat dalam aspek KPS. Dengan mengembangkan KPS, siswa membentuk sendiri pengetahuan mereka secara aktif, menghayati proses penemuan dan menyusun suatu konsep. Dengan demikian suatu proses belajar tidak hanya merupakan transfer pengetahuan.

B. Pembahasan

1. Pengertian IPA

IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di alam ini dan hubungan sebab akibatnya (Asih, 2014 p.23). Ilmu adalah pengetahuan yang ilmiah artinya pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah dengan metode ilmiah. Dua sifat utama ilmu adalah rasional (masuk akal, logis) dan objektif.

Carin dan Sund (Asih, 2014 p.24) mendefinisikan IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Berdasarkan definisi tersebut, IPA memiliki empat unsur yaitu : 1) sikap. IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. 2) Proses. Proses pemecahan masalah pada IPA memungkinkan adanya prosedur yang runut dan sistematis melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, observasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 3) Produk. IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 4) Aplikasi. Penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran IPA keempat unsur diharapkan ada sehingga siswa dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh dan menggunakan rasa ingin tahunya untuk memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah yang menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Oleh karena itu IPA sering disamakan dengan *the way of thinking*. Cabang ilmu yang termasuk dalam rumpun IPA saat ini antara lain : fisika, biologi, kimia, astronomi dan geologi. Belajar IPA berarti belajar kelima objek atau bidang kajian tersebut.

2. Hakekat Pembelajaran IPA

Pembelajaran IPA harus memperhatikan karakteristik IPA sebagai proses dan produk. IPA sebagai proses diperlihatkan dengan kerja ilmiah (prosedural), sedangkan produk IPA adalah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif IPA. Unsur utama IPA meliputi sikap, proses, produk dan aplikasi. Cara berpikir IPA meliputi rasa percaya diri, ingin tahu, imajinasi, penalaran, dan koreksi diri. Proses pembelajaran IPA dipengaruhi oleh masukan peserta didik, masukan instrumen, kurikulum, guru, metode/pendekatan/strategi/model, media, masukan lingkungan sosial dan alamiah (Asih, 2014, p.22-26).

3. Keterampilan Proses Sains (KPS)

Menurut Indrawati, keterampilan proses sains merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan (Conny, 1992, p.14). Sedangkan Zulfiani (2009, p. 51-52) mendefinisikan keterampilan proses sains merupakan ketrampilan-ketrampilan yang biasa dilakukan ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan yang dibangun dari keterampilan manual, intelektual, dan sosial. Usman Samatowa dalam zulfiani (2009, p.137) mengemukakan bahwa keterampilan proses sains merupakan keterampilan intelektual yang dimiliki dan digunakan oleh para ilmuwan dalam meneliti fenomena alam. Keterampilan proses sains yang digunakan oleh para ilmuwan tersebut dapat dipelajari oleh siswa dalam bentuk yang lebih sederhana sesuai dengan tahap perkembangan anak. Menurut Ali Nugraha dalam Zulfiani (2009, p. 125) mendefinisikan keterampilan proses sains adalah semua keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum dan teori-teori sains, baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik (manual) maupun keterampilan sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa KPS adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan mendasar yang telah dikembangkan terlatih lama-kelamaan akan menjadi suatu keterampilan. Pembelajaran keterampilan proses memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam menemukan fakta, konsep, prinsip pengetahuan, yang akan menanamkan sikap dan nilai para ilmuwan dalam diri siswa.

Terdapat berbagai keterampilan dalam keterampilan proses sains. Keterampilan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang saling bergantung, dan masing-masing menitikberatkan pada pengembangan suatu area keterampilan khusus. Mengacu pada taksonomi Bryce *et. al.* (Bambang, 2013 p.2) dimensi ketrampilan proses sains dibedakan menjadi tiga, yakni : ketrampilan dasar (*basic skill*) sebagai kemampuan yang terendah, kemudian diikuti dengan ketrampilan proses sains menengah berupa keterampilan memroses (*process skill*), dan keterampilan menginvestigasi (*investigation skill*) sebagai keterampilan proses sains lanjut yaitu keterampilan yang tertinggi. Sementara menurut Rezba *et.al.* (Bambang, 2013 p.2) dimensi keterampilan proses sains dibedakan menjadi dua saja yaitu : ketrampilan proses sains dasar (*basic science process skill*) dan keterampilan proses sains yang terintegrasi/terpadu (*integrated science process skill*). Keterampilan proses sains dasar meliputi: observasi, klasifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi, dan inferensi. Sedangkan keterampilan proses sains terpadu meliputi menentukan variabel, menyusun tabel data, menyusun grafik, memberi hubungan variabel, memproses data, menganalisis penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukan variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan, dan melakukan eksperimen. Dengan demikian, siswa secara bertahap dilatih menguasai keterampilan proses sains mulai dari keterampilan dasar sampai yang tertinggi.

4. Teori-Teori Belajar yang Mendukung KPS

KPS merupakan asimilasi dari berbagai ketrampilan intelektual yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Menurut Piaget (Tawil, 2014, p.9) mengemukakan bahwa kemampuan berpikir anak akan berkembang bila dikomunikasikan secara jelas dan cermat yang dapat disajikan berupa grafik, diagram, tabel, gambar atau bahasa isyarat lainnya. Menurut Brunner

(Tawil, 2014, p.9) mengemukakan bahwa dalam pengajaran dengan penemuan, anak akan menggunakan pikirannya untuk melakukan berbagai konsep atau prinsip. Dalam proses penemuan anak melakukan operasi mental berupa pengukuran, prediksi, pengamatan, inferensi, dan pengelompokan. Operasi mental yang menyangkut ketrampilan intelektual dapat mengembangkan kemampuan anak dalam bentuk pengetahuan. Jika seorang individu menggunakan potensi intelektualnya untuk berpikir dan ia setuju bahwa melalui sarana ketrampilan sains anak akan dapat didorong secara internal membentuk intelektual secara benar. Ausubel dalam Dahar (1989, p. 13) berpendapat jika anak belajar dengan perolehan informasi melalui penemuan, maka belajar ini menjadi belajar yang bermakna.

Dari pendapat ketiga pakar di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan tahap intelektual serta pandangan belajar terhadap perkembangan pengetahuan anak, maka cara belajar anak mengembangkan berbagai aspek *discovery* akan menyebabkan hasil belajar yang bermakna.

5. Peran Pendekatan KPS dalam Pembelajaran IPA

Konsep IPA yang dimiliki oleh siswa pada mulanya berasal dari kehidupan sehari-hari, berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Siswa belajar IPA melalui konsep yang mereka konstruksikan sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Namun setelah sekolah, siswa memasuki dunia IPA yang di dalamnya berisi teori dan konsep yang sudah divalidasi oleh masyarakat IPA. Siswa mulai dikenalkan pada istilah-istilah IPA. Disitulah tantangan membelajarkan IPA, yaitu memberikan akses kepada siswa terhadap pengalaman fisik dan membantu siswa mengkonstruksi konsep-konsep IPA mereka sendiri dan mengenalkan konsep yang sudah disepakati bersama masyarakat. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan tidak hanya menghafal namun melakukan aktivitas sains (kerja ilmiah).

Namun kenyataan dilapangan memperlihatkan kerja ilmiah siswa sangat rendah. Proses pembelajaran semata-mata hanya ditujukan pada "*to learn to know*" sedangkan aspek "*learn how to learn*" belum dilaksanakan secara baik. Pembelajaran masih berpusat pada guru (*teacher centered*). Hal ini membuat siswa jarang mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan idenya secara individu maupun berkelompok. Bahkan guru lebih banyak mendominasi pembelajaran dengan ceramah-ceramah dan menganggap informasi dapat dipindahkan begitu saja dari otak guru ke otak siswa.

Selain itu, banyak siswa kurang menyenangi pelajaran IPA karena dianggap merupakan materi yang sulit. Menurut siswa, belajar IPA sama dengan selalu latihan soal yang banyak, soal-soal yang banyak menggunakan persamaan-persamaan yang penuh matematika. Siswa juga mengalami kesulitan ketika menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan penalaran. Siswa mengatakan guru tidak pernah mengajari sebelumnya dan tidak ada jawabannya di buku.

Untuk memperbaiki keadaan/situasi pembelajaran seperti itu, perlu dilakukan perubahan *mindset* guru dan siswa. Dengan melakukan beberapa perubahan dalam proses pembelajaran dan mengembangkan perangkat pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa, yang nantinya akan bermuara pada terciptanya penguasaan konsep siswa. Siswa dengan kinerja ilmiah yang tinggi, tentu akan mampu membentuk pengetahuannya sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip dari konstruktivisme, bahwa pembelajarlah yang aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi, guru tidak perlu khawatir kekurangan waktu untuk menyelesaikan materi yang menjadi tuntutan kurikulum, karena dengan kinerja ilmiah yang dimiliki, siswa mampu membangun pengetahuannya sendiri, yang akan bermuara pada peningkatan penguasaan konsep siswa. Belajar tidak hanya dibatasi tempat dan terpaku pada guru di sekolah, karena dengan peningkatan kinerja ilmiah, siswa dapat melakukan eksplorasi

pengetahuan di mana saja. Orientasi pembelajaran harus diubah dari pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher centered*) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) agar pembelajaran IPA menjadi lebih berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas ditunjukkan oleh tingkat interaksi dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran dan munculnya karakter sains siswa.

Lewat belajar IPA dengan menggunakan pendekatan dan strategi belajar yang mengintegrasikan keterampilan-keterampilan berpikir dan strategi-strategi berpikir dalam aktivitas siswa, maka secara tidak langsung siswa sudah berlatih budaya keterampilan berpikir, strategi berpikir dan bernalar. Dengan belajar IPA melalui penyelidikan (eksperimen/demonstrasi) dan diskusi yang dilakukan, siswa dibelajarkan dengan aplikasi prinsip-prinsip sains dan belajar selayaknya seorang ilmuwan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang mampu mengatasi permasalahan rendahnya penguasaan konsep dan penerapan konsep, kinerja ilmiah siswa dan membangun karakter sains siswa. Pengembangan karakter sains yang merupakan bagian dari karakter secara umum merupakan tanggung jawab bersama dan dapat dilakukan melalui pengembangan strategi atau pendekatan pembelajaran yang menyebabkan pendidikan karakter menjadi habitual bukan hanya sekedar wacana (Faiq dan Insih, 2015).

Pembelajaran dengan pendekatan KPS merupakan proses berpikir yang diawali dengan pengamatan. KPS merupakan beberapa keterampilan yang melatih siswa berpikir untuk menemukan suatu konsep melalui sejumlah langkah-langkah ilmiah yang biasa dilakukan oleh ilmuwan. Langkah-langkah KPS dimulai dari pengamatan, menginferensi, merumusan masalah, pengajuan hipotesis, merencanakan pengujian hipotesis, melakukan pengujian hipotesis melalui eksperimen dan demonstrasi, mencatat data hasil eksperimen, mengolah data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan dll (Tawil, 2013, p. 11-31).

Guru punya peran strategis dalam menerapkan pembelajaran dengan pendekatan KPS. Guru adalah suatu jabatan dan pekerjaan profesional yang dituntut mempunyai dan menguasai empat kompetensi. Kompetensi tersebut adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Empat kompetensi tersebut saling berkaitan dan menentukan kualitas guru tersebut. Sebagai seorang guru, profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya memahami dan menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga kemampuannya melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Dalam mengajarkan IPA, seorang guru harus menata materi yang akan diberikan terintegrasi dengan aplikasi yang dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mampu mengkorelasikan apa yang mereka jumpai. Guru harus menguasai materi IPA dengan cara memahami, mengartikulasi pengetahuan sains, dan mempraktekkannya (holistik). Guru harus memahami fakta, data, prinsip, konsep, hukum, dan teori sains dengan benar. Konsep IPA yang disampaikan oleh guru haruslah dapat digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah yang mereka temui dalam keseharian siswa. Untuk itu guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar berupa strategi-strategi yang dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa ketika mempelajari IPA dan menggunakan konsep tersebut dalam memahami lingkungan. Seorang guru dikatakan berhasil atau memiliki peran strategis dalam pembelajaran IPA jika dapat berperan sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, evaluator, katalisator dalam pembelajaran, dan pengontrol konsep IPA yang dipahami siswa (Asih, 2014 p.10). Dengan demikian guru dapat membantu siswa dalam memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, mengekspresi diri, dan cara-cara belajar yang baik.

Ada kecenderungan guru dalam proses pembelajaran IPA melaksanakan pembelajaran secara konvensional dengan metode ceramah. Siswa dijejali dengan latihan soal tanpa mengerti dan memahami konsep dengan baik dari materi yang dipelajari. Kemampuan analisis siswa juga lemah ketika diberi soal yang membutuhkan kemampuan analisis. Dalam proses pembelajaran, guru lebih sering atau boleh dikatakan selalu mengajar menggunakan metode ceramah, seolah-olah IPA seperti materi sastra yang dalam pembelajarannya dilakukan secara bertutur atau bercerita. Menurut guru, alasan pemilihan metode ceramah tiap mengajar karena ketidaksediaan fasilitas pendukung/keterbatasan alat praktikum. Selain itu dengan ceramah lebih banyak waktu yang tersisa yang dapat digunakan untuk berlatih soal-soal bila dibandingkan dengan mengajar dengan metode eksperimen. Akibatnya pembelajaran menjadi tidak menyenangkan dan menakutkan untuk siswa. Siswa menganggap pembelajaran IPA adalah mata pelajaran yang sulit dan menakutkan karena penuh dengan rumus dan hitungan. Sesungguhnya banyak siswa mau belajar IPA secara sungguh-sungguh bila pembelajarannya menarik dan menyenangkan (*science is fun*). Jika menyenangkan, siswa akan belajar secara mandiri sehingga mereka menguasai materi dan menjadi berkompotensi.

Bagaimana proses untuk dapat mempelajari IPA? Yang dimaksud dengan proses adalah mendapatkan IPA melalui metode ilmiah. Jadi proses IPA sama dengan metode ilmiah. Proses-proses mempelajari IPA melalui aktivitas-aktivitas sains disebut Keterampilan Proses Sains (KPS) atau *science process skills*. Mengajarkan KPS pada siswa sama dengan mengajarkan keterampilan yang akan digunakan dalam kehidupan keseharian siswa. KPS bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sejumlah keterampilan tertentu pada diri siswa sehingga mampu memproses informasi untuk memperoleh fakta, konsep dan nilai. Kesadaran bahwa mengamati dan berinteraksi dengan alam harus dilakukan dengan melakukan sains (*doing science*). Terdapat keuntungan potensial dalam pembelajaran keterampilan proses sains, antara lain dapat meningkatkan keterampilan proses yang harus dimiliki siswa selama pembelajaran.

Keterampilan proses sains dalam pelaksanaannya membutuhkan sinergitas antara guru dan siswa. Pembelajaran IPA dapat dipandang sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai pengembang sikap ilmiah (Darmodjo, 1993, p.11). Objek proses IPA adalah kerja ilmiah (prosedur) dan objek produk IPA adalah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif IPA. Tujuan belajar IPA adalah untuk mengerti gejala dan peristiwa alam fisis dengan segala hukum alam yang teratur. Karena itu anak sebaiknya diberi kesempatan untuk mengamati dan berinteraksi langsung dengan alam. Dengan mengamati dan berinteraksi langsung dengan obyek yang akan dipelajari, siswa akan mengingat lebih lama konsep yang dipelajari (permanen). Pembelajaran IPA sangat dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme (siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri). Mengajar bukanlah memindahkan pengetahuan dari guru ke siswanya. Peran guru lebih sebagai mediator dan fasilitator yang membantu siswa mengkonstruksi pikirannya. Guru bukanlah sumber segala pengetahuan. Siswa akan mengerti dan memahami dengan baik dan memiliki kompetensi bila ia aktif belajar secara mandiri (mengolah bahan, mencerna, merumuskan dalam pikirannya sendiri).

Perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga guru tidak mungkin dapat mengajarkan semua konten (fakta dan konsep) kepada siswa. Siswa dalam keterbatasannya pun tidak mungkin dapat mengetahui semua fakta-fakta yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Karena terdesak waktu untuk mengejar pencapaian kurikulum, dan penilaian hasil belajar yang juga hanya berorientasi pencapaian kognitif saja, maka guru akan memilih jalan termudah, yakni menginformasikan fakta dan konsep melalui metode ceramah. Akibatnya, para siswa hanya memiliki pengetahuan tetapi tidak dilatih untuk menemukan konsep, tidak

dilatih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak dilatih keterampilan sainsnya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu pengembangan keterampilan memperoleh dan memproses semua fakta, konsep, dan prinsip pada diri siswa.

Pembelajaran IPA harus dilakukan oleh siswa melalui sejumlah langkah-langkah ilmiah yang digunakan para ahli dalam menemukan hukum-hukum maupun teori - teori. Langkah-langkah ilmiah tersebut yang kemudian diadopsi dalam pembelajaran IPA. Dengan melakukan sains (percobaan) atau menggunakan *hands on activities* (kegiatan dengan melakukan sesuatu) siswa tidak lagi hanya membaca buku/mendengarkan ceramah dari guru saja.

Pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan siswa dan merangsang siswa untuk aktif dan kreatif salah satunya adalah pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses sains. Proses pembelajaran tersebut lebih banyak melibatkan siswa untuk bertindak lebih aktif, serta mengelola temuannya yang diperoleh dari aspek-aspek keterampilan. Pengembangan keterampilan siswa dapat diperoleh melalui pendekatan keterampilan proses sains pada proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu : pertama, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga tidak mungkin lagi para guru mengajarkan semua fakta dan konsep kepada siswa. Kedua, anak-anak mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkrit yang dialami melalui praktek sendiri maka mereka menemukan konsep melalui melakukan sains. Ketiga, dalam proses belajar mengajar seharusnya pengembangan konsep tidak dilepaskan dari pengembangan keterampilan, sikap dan nilai dari siswa.

IPA tidak hanya terdiri dari kumpulan pengetahuan atau berbagai macam fakta yang harus dihafal, IPA juga terdiri dari proses aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari gejala alam yang belum diungkapkan. Para ahli pendidikan sains berpendapat bahwa IPA itu dipandang sebagai proses dan produk. Tetapi fakta dilapangan, pembelajaran IPA hanya menanamkan konsep atau materi kepada siswa saja, tidak memperhatikan pengembangan proses dalam diri siswa. Jika hanya menanamkan konsep saja, maka pembelajaran IPA tidak akan melahirkan produk yang memiliki sikap seperti para ilmuwan yang dapat berguna bagi diri siswa dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.

Oleh karena itu, pembelajaran IPA hendaknya dapat mengembangkan kedua dimensi tersebut, IPA sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk mencapai produk IPA. Dengan kata lain, pengembangan keterampilan proses sains dapat menumbuhkan keterampilan dan sikap seperti yang dimiliki oleh para ilmuwan (sikap ilmiah) untuk mencapai produk IPA.

Jika IPA terdiri dari produk dan proses, maka dalam menyampaikan materi kepada siswa tidak hanya sekedar menyampaikan produk IPA saja, melainkan guru harus melatih siswa kegiatan-kegiatan ilmiah yang melibatkan berbagai keterampilan yang terdapat dalam aspek keterampilan proses sains. Dengan mengembangkan keterampilan proses sains, siswa membentuk sendiri pengetahuan mereka secara aktif, menghayati proses penemuan dan menyusun suatu konsep. Dengan demikian suatu proses belajar tidak hanya merupakan transfer pengetahuan.

C. Simpulan

Dari paparan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : **pertama**, Pembelajaran IPA dapat dipandang sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai pengembang sikap ilmiah. **Kedua**, Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan dengan melakukan aktivitas sains (kerja ilmiah) meliputi keterampilan-keterampilan proses sains. **Ketiga**, KPS merupakan

beberapa keterampilan yang melatih siswa berpikir untuk menemukan suatu konsep melalui sejumlah langkah-langkah ilmiah yang biasa dilakukan oleh ilmuwan. **Keempat**, Seorang guru dikatakan berhasil atau memiliki peran strategis dalam pembelajaran IPA jika dapat berperan sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, evaluator, katalisator dalam pembelajaran, dan pengontrol konsep IPA yang dipahami siswa. **Kelima**, Keterampilan proses sains dalam pelaksanaannya membutuhkan sinergitas antara guru dan siswa. **Keenam**, siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkrit yang dialami melalui praktek sendiri maka mereka menemukan konsep melalui melakukan sains. **Ketujuh**, dalam proses belajar mengajar seharusnya pengembangan konsep tidak dilepaskan dari pengembangan nilai, keterampilan, dan sikap dari diri siswa.

D. Daftar Pustaka

- Asih Widi Wisudawati & Eka Sulistyowati. 2014. *Metodologi Pembelajaran IPA*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Subali. 2013. *Kemampuan Berpikir Pola Divergen dan Berpikir Kritis dalam Keterampilan Proses Sains*. Yogyakarta : UNY Press.
- Conny Semiawan, dkk. 1992. *Pendekatan Keterampilan Proses Bagaimana Mengaktifkan Siswa dalam Belajar?* Jakarta: PT. Grasindo.
- Faiq Makhdum Noor & Insih Wilujeng. 2015. Pengembangan SSP Fisika Berbasis Pendekatan CTL untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Motivasi Belajar. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, Volume 1 – Nomor 1, April 2015*.
- Ketut Dewi, I. W. Sadia, N. P. Ristiati. 2013. Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu dengan Setting Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Kinerja Ilmiah Siswa. *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan IPA (Volume 3 Tahun 2013)*.
- Tawil, Muh & Liliarsari. 2013. *Keterampilan-keterampilan Sains dan Implementasinya dalam pembelajaran IPA*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Wayan Sadia, I, I.B. Putu Arnyana & I Wayan Muderawan. 2013. Model Pendidikan Karakter Terintegrasi Pembelajaran Sains. *Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 2, No. 2, Oktober 2013*.
- Zulfiani, dkk. 2009. *Strategi Pembelajaran Sains*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Zuhdan Kun Prasetyo dkk. 2013. *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu untuk Meningkatkan Kognitif, Keterampilan Proses, Kreativitas Serta Menerapkan Konsep Ilmiah Siswa SMP*. Yogyakarta: LPPM UNY.